

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

LA ÉPOCA DE LA FELICIDAD

La siguiente narración es una historia real que, para efectos de protección de datos se han modificado, se han cambiado el nombre de algunos personajes e instituciones. Las afirmaciones de los entrevistados corresponden a sus experiencias personales.

Ahorita es como era de niño; estoy feliz y tranquilo, volví otra vez a mi niñez. Volví a mi primaria, ahorita, como cuando yo estaba en primaria. Esa época cuando yo estaba estudiando primaria. Esa es la misma época, es una época de felicidad.

Estudié la primaria en un colegio que ya no existe, inclusive pasé hace como 15 días por ahí y me dio nostalgia porque lo habían quitado. Quedaba en la Plaza España, en el centro, se llamaba Reino Unido de Suecia y era un colegio público. Fue una época muy bonita de mi vida, allí había una zona verde donde jugábamos.

Fue una época muy bonita y la recuerdo con mucha nostalgia. Era el año 86, más o menos, tenía 12 añitos y era una locura ese sector. Ahí está la olla Cinco Huecos un expendio de droga, de bazuco. Eso es un espejo muy duro, siempre ha existido ahí y yo vivía sobre la 15, al lado del Batallón Guardia Presidencial, que era la olla de la 15. Yo vivía en la 16. Viví en este sector y me eduqué en ese sector, estuve ahí hasta los 22 años.

En ese sector estudié mi primaria y en el colegio Agustín Nieto Caballero hice hasta décimo porque cuando estaba en séptimo empecé a trabajar en una cigarrería. Trabajaba a la mañana en la cigarrería, de ocho a once y media alistaba pedidos de cerveza, arreglaba el pan. A las once y media, yo iba a la casa (vivía al frente) para cambiarme, almorzar y me iba para el colegio. En la tarde en el colegio estudiaba, para luego salir a las seis y llegar a la cigarrería a las 6:30 para seguir hasta las 9:30 atendiendo gente y vendiendo pan, leche o todo lo que tenía una cigarrería; también llevando pedidos de cerveza. Esa cigarrería ya no existe en ese punto. Ahí trabajé casi cinco años

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

y descansaba un domingo cada quince días. Todo el bachillerato me la pasé trabajando y estudiando.

Cuando llegué a décimo, un amigo trabajaba en una empresa de tornos como a tres casas de la cigarrería, él me dijo que me metiera a la empresa y me convenció. Me retiré de la cigarrería con todo el dolor, pero me retiré. Luego me cambié de colegio porque terminé el bachillerato, el once, en un colegio nocturno. Me inscribí en el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos que queda en el barrio Ricaurte, como a cinco cuadras del Agustín Nieto Caballero. Ahí terminé el bachillerato de noche, en el año 1993.

Ese año empecé a trabajar en la empresa, trabajaba de siete a cinco haciendo tornillos. Aprendí mucho, salía a las cinco y me iba para la casa. Nosotros vivíamos en arriendo en un hotel, entonces llegaba a cambiarme y me iba a estudiar; volvía a la casa a las diez de la noche cuando estaba en grado once. Me iba a la casa como con tres amigos que vivíamos por ahí cerquita. Sí. Y era peligroso porque nos tocaba pasar por “Cinco huecos”.

Terminé el once cuando un amigo que se llamaba Edison me preguntó que ¿qué iba yo a hacer en la vida? y yo ni sabía que responder. Entonces, él dijo: –“*Yo voy a comprar un formulario para la Nacional*”–. Entonces yo también lo compré. Compramos el formulario para la nacional y preciso no pude presentar el examen porque me operaron de apendicitis. Mi amigo sí lo presentó y pasó, eso me alegró mucho. Él dijo: –“*Ahora toca que usted siga estudiando*” – y miramos otro lado. Entonces, ahí fue cuando salió la Universidad Distrital. Él dijo: –“*Cómprase el formulario de la distrital*”–.

Lo compré y me presenté, eso era como el ICFES y a mí me fue bien en el ICFES, me fue bien. Luego me llamaron que ya tenía cupo, ni siquiera me hicieron entrevista y entré a estudiar en la Distrital en el año 94. Empecé a estudiar Licenciatura en Química.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Seguí trabajando en la empresa. Así que en el 95 estaba estudiando y trabajando en la empresa, ya para el año 96 fue muy difícil porque ya la empresa me exigía a mi turnos y yo tenía clases en la mañana y en la tarde. Entonces el señor me dijo que no me podía seguir ayudando por horas, porque necesitaba alguien de tiempo completo. Yo le dije: –“Me retiro”– y él me dijo que si quería me contrata por contratos: –“*Usted me cobra por tornillo o no sé... yo le pago para que usted venga a trabajar sábado y domingo*” –.

Así que con él trabajé sábado y domingo todo el año 1996, con eso yo sacaba lo de mi semana para mis buses. Ahí seguí estudiando en la Distrital y trabajando en la empresa. Y ya se me dificultaron las cosas y me tocó suspender dos años en la Distrital. Retomé otra vez estudios como en el 98 y pude terminar en el 2000. ¡Casi que no!. Sí. Me gradué en el 2000.

En el 2000 una profe me ayudó a entrar al colegio San Francisco para hacer unas horitas, era un contrato con el Distrito. Y yo entré ahí a ciencias en bachillerato, esos fueron mis primeros pinitos. Ese año, ya era la graduación y yo no tenía ni para el vestido. Ya estaba para graduarme ese año. Entonces una profe me llevó a Plaza de las Américas y me compró un vestido. Me dijo: –“*Cuando le paguen me lo paga*”–. Y unos zapatos, eso fue muy lindo. Me pagó la Secretaría y yo le pagué a ella el vestido, ella era la profe Gloria.

La profe me prestó para el vestido del grado que no tenía. Y me gradué en ese año 2000, luego se terminó el contrato en la Secretaría de Educación. Al año siguiente empecé a trabajar con Soacha desde el 2001 al 2003, en Altos de Cazucá. Una zona muy difícil. Ese contrato era con el municipio.

Trabajaba con el municipio por contrato. Ellos nos hacían un contrato de febrero a junio, luego nos suspendían un mes en vacaciones y ya en julio nos hacían un nuevo contrato hasta el 10 o 12 de diciembre, ahí no lo cortaban. Yo estuve trabajando como provisional, pero seguí estudiando en la Distrital.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

En el año 2001 ingresé a realizar una especialización en tecnología y la terminé en el 2002. Entonces a Cazucá entré a trabajar fue en Informática, en jornada tarde. Simultáneamente, trabajé de 2001 a 2003 impartiendo informática en un colegio privado que quedaba por ahí cerquita en el sector, me necesitaban en la mañana. Trabajé un año en la mañana en un colegio privado, de esos de garaje, que definitivamente son una vergüenza esos tipos de colegios, pero como necesitaba plata para pagar deudas pues uno se vendía por cualquier peso. Eso me quedaron debiendo, me robaron como tres meses de sueldo y de ocho meses que trabajé me robaron tres meses. El tipo, el dueño de ese colegio, se volvió un politiquero y ahora es politiquero.

Seguía en la tarde trabajando Informática; después, en ese mismo colegio, sacaron un proyecto para los sábados, pero con una institución privada y el colegio les prestó la sede. El colegio se llamaba SUA, trabajé con ellos los sábados y domingos hasta la una de la tarde. Duré con ese colegio privado entre el 2004 a 2005.

Fue un tiempo en que trabajaba mañana, trabajaba tarde y trabajaba fines de semana. Lo hacía porque yo tenía mis hijos; mi primer hijo, el niño nació en el año 2001, cuando yo estaba estudiando en la Distrital y la niña nació en el año 2003. Tocaba trabajar para mantener a la familia, comprar comida y pagar arriendo. Yo vivía donde mi mamá y tocaba ayudar en la casa, me tocaba trabajar duro, de sol a sol, pero seguí estudiando.

Con el tiempo renuncié al colegio que trabajaba en la mañana y con el mismo colegio que laboraba los fines de semana me puse a trabajar en la noche. Ellos tenían en Soacha la jornada noche. Ese colegio se llamaba Centro Educativo SUA, con ellos trabajé los fines de semana. Fue una experiencia muy bonita, porque allí sí pude trabajar ciencias con jóvenes y adultos. Una vivencia muy linda esa de trabajar en la noche con jóvenes y adultos. Ahí fue cuando empecé a trabajar las ciencias fuertemente.

Muy bonito lo vivido con ellos. Yo trataba de hacer cosas que fueran vivenciales, porque es que una cosa es lo que la universidad le enseña a uno con contenidos, pero una cosa es la teoría y otra

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

cosa es la práctica. Tú puedes aprender mucho de ciencias del cuerpo humano, del sistema circulatorio, sin embargo, eso no tiene sentido si no tiene alguna relación con las personas, con las enfermedades que sufren las personas, con los intereses de las personas. Creo que trabajé ciencias como unos 3 o 4 años de forma tradicional, solo enseñando contenidos, lo mismo que la química. Enseñé nomenclatura, enseñé Redox, inorgánica y orgánica de la forma tradicional como está en los libros. Ya en la práctica aprendí, después casi de 5 años, que enseñar ciencias debe ser con otro sentido, con un sentido más social.

Aprendí que enseñar tiene que ver con lo que necesita la comunidad, con lo que necesitan los barrios, con lo que necesita el entorno de nosotros; es difícil llevar esa teoría a la práctica, yo duré 5 años para comprenderlo. Tarde 5 años para darle un cambio a cómo se debe enseñar ciencias. Entendí que la ciencia debe ser más contextual, eso lo aprendí fue con los jóvenes y adultos; trabajando los sábados y domingos.

Con ellos yo hacía muchos productos en química: hacíamos detergentes, jabones, hacíamos esmaltes, hacíamos cremitas para la piel. Trataba de llevar la química y las ciencias a lo cotidiano; buscábamos cómo conservar alimentos, qué se le podía echar a las frutas. Había señoras que trabajaban la fruta y vendían pulpa de fruta, entonces buscábamos conservantes, lo más natural posible, para que ellas pudieran vender sus frutas. Además, como el colegio tenía énfasis empresarial, eso me ayudó mucho a llevar a los jóvenes, a las señoras y señores a eso.

Con ellos creo que aprendí más de esos jóvenes y adultos en esos años de lo que aprendía en el tiempo que llevaba en la universidad, porque era mucha teoría. Por eso a los jóvenes que se están preparando ahorita en la universidad les aconsejaría tener una mente abierta cuando entren a un colegio, a una escuela o a un instituto. Es necesario comprender qué es lo que necesita la comunidad y sobre eso empezar a trabajar las ciencias.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Duré hasta el año 2005, como provisional, en SUA. Ya después pasé a trabajar en un colegio de Bogotá. Es que ahí tuve unos cruces de colegios porque depende de donde me dieran trabajo yo me iba; estuve en el año 2003 en un colegio que se llama Nueva Esperanza, ese es un colegio público, que queda en el Juan Rey. Ahí estuve trabajando Informática porque como tenía la especialización, por ese lado me metieron.

Subía a trabajar en una moto vieja. Me varaba todo el tiempo, era un cuento con esa moto. A veces me veía el rector por allá en el camino varado; llegaba tarde el colegio, pero nunca me regañaban. En ese colegio público, estaba en jornada tarde hasta que llegó el profesor de planta; duré casi un año y luego me tocó otra vez buscar trabajo. En esa búsqueda me mandaron para un colegio en el año 2004 que se llamaba Tenerife. En el Tenerife llegué a la mañana a trabajar ciencias con los niños, duré todo el año 2004.

Tuve un cruce también con Soacha, porque cuando se me vencía el contrato en Bogotá buscaba el otro en Soacha, porque uno no puede tener dos contratos públicos. Estuve en Soacha y Bogotá, yo me iba moviendo de forma alterna. Duraba 15 días sin trabajo, pasaba al otro lado y...el primero que me llamara, yo era así. En el año 2004 estuve en un colegio que se llama Tenerife, queda en Santa Libra, que es de la zona de Usme. Ahí trabajé en la mañana, trabajé ciencias de la forma tradicional, con los niños en bachillerato.

En ese año 2004 hicieron el concurso de ingreso y lo presenté, me fue muy bien y quedé en la lista de tercero para química. Quedé muy bien ubicado. Me presenté a la audiencia y resulta que la audiencia era por apellidos y no por puntajes, cuando yo llegué ya estaban escogidas. Como siempre, al final quedaban los sitios más difíciles de acceso, porque uno como profesor escoge lo más cercano a la casa. Uno entre menos lomas se meta mucho mejor, cuando llegué solo quedaba Ciudad Bolívar y Usme.

Como estaba en Cazucá en el 2005, yo escogí esa zona porque ya la conocía. Me metí al colegio Sierra Morena jornada tarde, para ciencias y química. Ese colegio es de Cazucá, pero de la parte de Bogotá, porque Cazucá tiene Soacha y Cazucá-Bogotá. Ese colegio es de Cazucá-Bogotá.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Trabajé el año 2005 hasta el 2008, en la jornada tarde, trabajaba biología y química. La química fue difícil porque en los colegios se hace algo que se llaman los poderes; son profesores que llevan ya como cien años en el colegio, es imposible “moverles la butaca”.

Había un profesor que se llamaba Marcos, él tenía las químicas, y nadie podía quitárselas, eso era el trono de él. Entonces, trabajé ciencias de 6° a 7°; trabajé las ciencias con niños de 10 a 14 añitos. Era lo mismo, mirar los planes de estudio y uno sigue los mismos contenidos. Eso casi nada cambia. Ya el año 2008, ese último año, el profesor Marcos se trasladó del colegio; ya llevaba ahí como 30 años, y se trasladó del colegio. Al quedar las químicas libres las pedí, me asignaron las químicas de bachillerato y me las dieron: 10° y 11°.

Trabajé, ese año 2008, muy chévere con los chicos. Sin embargo, como yo les decía era centrado en puros contenidos, exámenes acá y planes, y haga los exámenes. A nosotros nos exigían mucho preparar a los muchachos para el examen del ICFES, porque el colegio debía tener buen ICFES. Se buscaba que, aunque estaba en una zona muy difícil, se tenía que destacar. Uno preparaba, realmente era para para ICFES. Sin embargo, yo hacía laboratorios con los chicos; laboratorios prácticos y sencillos para que ellos también aprendieran a utilizar materiales de laboratorio. Cosas como el Erlenmeyer, beakers y pipetas.

Se partía mucho material y eso nos tocaba al final de año hacer una rifa para comprar esa vaina, porque si no a uno no le firmaban el paz y salvo. Tocaba hacer rifitas y yo ya sabía siempre que eso sucedía. Ahí trabajamos en laboratorios con los chicos. Trataba de enseñarles de todo un poquito. Hicimos laboratorios de oxidación, laboratorios de hidratación, esas locuras que uno trataba medio hacer con los chicos; que con el limón miremos la acidez. Todas esas cositas, yo buscaba las guías en internet y las iba adaptando de acuerdo con los materiales que tuviera el laboratorio. Trataba de hacer laboratorios caseros, de usar el menor número posible de materiales porque como es tan costoso, al final se me partían cosas y luego me tocaba responder. empecé a utilizar ollas, hacíamos prácticas de laboratorio utilizando ollas. Hacia laboratorios que uno puede hacer con palitos, que con el termómetro y compraba un termómetro de esos de droguería que valía cinco mil pesos, un termómetro sencillo. Entonces yo trataba de hacer esos laboratorios así caseros.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Siempre me enfocaba a productos. Hacía jabones, champús, hacíamos jabones para perros; es decir, buscaba lo empresarial. Yo conseguí todas esas fórmulas de abrillantador para llantas de carro, de moto, ceritas para carros, ceras para motos y piso también. Eso lo aprendía trabajando en el Centro Educativo SUA, por la parte empresarial, eso me ayudó mucho. Yo les enseñaba a los jóvenes a hacer empresa con productos y espero que alguien haya puesto alguna de esas empresas.

No a todos les llamaba la atención, pero sí supe que había muchachos y señoras que cuando les enseñé a hacer jabón para restaurante, que es muy económico, y también gel para cabello. Me enteré que ellos hacían eso y se iban sábados o domingos, en un carrito de mercado, a vender a restaurantes, porque eso “es un buen machete”. Entonces yo siempre, la ciencia en particular, la química la enfocaba era a lo empresarial.

A todos les interesaba hacer jabón, limpiador para tablero y también les enseñé a hacer desinfectante. Lo más difícil era hacer perfumes porque eso era muy delicado, entonces lo del perfume no. Jabón fuerte para los talleres de mecánica también les enseñé a hacer que “eso es un buen machete”. Hicimos labiales de manteca de cacao, buscábamos los moldes y hacíamos eso. Fue todo lo que yo pude hacer hasta el 2008, luego pedí traslado de colegio porque yo estaba en la tarde y quería en mañana.

Otra vez me tocó jugar con los dos títulos, con el título de Ciencias y el título de Tecnología. Mandé los dos títulos a la Secretaría y les dije: – *“Lo primero que salga para hoy”* –, salió para este colegio donde yo estoy con Tecnología. En el 2009 me trasladé para el colegio José María Córdoba, con el título de Tecnología, acepté porque yo necesitaba era la jornada mañana. Me ofrecieron primaria, nunca había trabajado en primaria porque mi fuerte es bachillerato; entonces tuve ese cambio hacia primaria y a la fecha estoy en primaria en Informática y Tecnología.

Con los niños a mí me gusta mucho meterlos en la página de la NASA, en la página Exploremos, que es la parte de ciencias que yo puedo ir vinculando. Algunos profes me piden el favor que si les puedo mostrar un video que están viendo la célula, es aquí donde yo empiezo a vincular. Yo apoyo

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

a los profes, el que lo pide. Si necesitan un vídeo empiezo a buscar en YouTube videos, lo más didáctico de la célula y ahí voy apoyando a los profes que lo solicitan. Busco videos de cambio climático, de exploración del universo y tenemos programitas de Cosmos para ver la parte del universo; algunos profes me piden la sala de sistemas también para hacer una clase, como tenemos la sala auxiliar.

Les voy apoyando en lo que ellos me piden; por ejemplo, prácticas de laboratorio caseras para niños, que veamos insectos, que vamos al pasto, cómo utilizar una lupa o cómo se puede hacer un microscopio con un celular. Hay adaptaciones que uno le va compartiendo eso a los profes: – *“Mire, si van a hacer una exploración, como acá hay un pradito atrás, si quieren hacer una exploración de, uno dice de bichitos, pero realmente son insectos, pero a los niños hay que cambiarles ese nombre; es una exploración de bichitos, mire cómo puede coger usted el celular”* – yo les muestro los videos a los profes – *“Mire, puede coger un celular y lo adapta con una lupita así, así, para que se amplíe la imagen y la puedan tener en el celular”* –

De cómo hacer un microscopio hay mucho, hay ejemplos de cómo hacer un microscopio con un tarro de esos de Decol o de Soflan. Lo corta uno, le corta uno la trompita, le coge uno el mango y ahí uno va adaptando una lupita o va adaptando vidrios, uno hace un corte de unos vidrios bien, con toda la seguridad y uno puede hacer esos microscopios. Hay prácticas en ciencias que uno se puede apoyar con la sala de sistemas y yo entro ahí a apoyarlos a quien me lo pida.

A veces le digo a profes: – *“¿Qué están viendo en ciencias?”* – si me responden: – *“Estoy viendo, por ejemplo, el sistema nervioso”* –, entonces les digo: – *“Ah, listo. Si quiere yo en la sala de sistemas, como yo tengo con ellos una hora, les puedo mostrar un videíto de 20 minutos del sistema nervioso de la lombriz y después lo voy apoyando con el sistema nervioso del perro, sistema nervioso de una mosca. Y avanzo hasta llegar al sistema nervioso humano”* –. Trato de hacerles cuadros comparativos y apoyar a los profes. Yo también tengo mi programación en informática, pero es muy libre. A mí lo que me interesa realmente es que los niños puedan usar las tecnologías para el conocimiento.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Por ejemplo, podemos entrar a un museo. Podemos visitar el Museo de Historia Natural de Nueva York, porque uno puede hacer una visita virtual sin necesidad de ir allá; eso no lo saben los niños e inclusive, uno va ayudando a formar a los profes en otras cosas. Uno les puede hacer una visita guiada al Museo de Historia Natural de Nueva York, al de París, al de Barcelona o al Museo de la Nacional. Uno apoya a los profes en esa formación. Aquí de vez en cuando algún profesor dice: – “ ¡Ay, Félix, ¿me puedes ayudar en una clase de ciencia?! ” – Y yo digo; –“Sí, ¿para cuándo?”– – “Para la otra semana” –. Entonces yo entro a apoyar esa clase.

A veces, cuando estoy en hora libre, puedo ir donde el profe: – “¿Qué están haciendo? Hagamos estas fichas” –. Yo les puedo ir apoyando en la parte de ciencias, a quién lo pidan. Además, hay compañeros que aprecian que uno está pendiente de qué están haciendo en ciencias y uno los va apoyando, porque uno no se puede desvincular con las ciencias tan fácilmente.

En el año 2002 terminé la especialización y en el año 2004 empecé la maestría en Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2005, en la Universidad Pedagógica, un profesor necesitaba apoyo para una materia que él dirigía, pero le tocó retirarse; él necesitaba que alguien le ayudara en una materia que se llamaba Trabajo Pedagógico con Comunidades en Condición de Desplazamiento y preciso esa materia tenía unas escuelas en Cazucá, donde yo trabajaba. El profesor de la maestría supo que yo trabajaba en Cazucá me pidió que si yo lo podía apoyar en esa materia y yo le dije que sí. En esa materia se trabaja mucho toda la parte social, desplazamiento y me fui formando en todo lo que es la parte de desplazamiento. Es decir, toda la literatura de desplazamiento de niños, jóvenes y, de adultos; poco a poco la fui trabajando e hice el cruce con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.

Duré trabajando en esa materia casi quince años, hasta el año pasado. La trabajé desde el 2005 hasta el 2022, casi quince años con la Universidad Pedagógica Nacional. Empecé a formar a los jóvenes, ya desde la experiencia, con ese tema en el departamento de física. Fui formador de profesores y me especialicé ahí. Posteriormente, el departamento de física me pidió que les dictara unas prácticas pedagógicas; así que dirigí prácticas pedagógicas, no desde física, sino a nivel

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

general. Dirigí a los licenciados en física y duré cinco años apoyando prácticas pedagógicas, más o menos desde el 2016 hasta el 2022.

También trabajé en la universidad en otra materia que se llama Educación en Ciencias, esa Educación en Ciencias vuelve a aplicar lo que uno vive en los colegios. Buscaba era cómo ir aterrizando esas ciencias al contexto, a lo cultural, a lo político inclusive y, obviamente, a lo pedagógico. Ahí fui preparando a los jóvenes en todo ese espacio, fue muy bonito, como siempre hubo dificultades.

Hay Jóvenes que no creen lo que uno dice de la experiencia, hacían lo que yo no quería que hicieran, pegarse en el tablero y enseñar fórmulas. Yo les decía: –*“Ese no es el sentido de las ciencias”* – cuando me presentaban las planeaciones pedagógicas era eso; tuve mucha controversia con jóvenes que, tampoco es culpa de ellos, sentían que lo que deben enseñar es el currículo. Temas, temas y temas. Yo les decía: –*“Usted es de física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?”*–, ahí era donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual, más social.

Les decía que las materias, digamos en bachillerato, más fuertes y que algunos profes presumen son las de ciencias naturales; se presume de difíciles la química, física y trigonometría. Entonces esos son los profesores como sagrados de los colegios, son las materias “cocos”. En ese espacio entre más jóvenes usted deje es el mejor maestro, yo les decía a ellos lo contrario: – *“No hagan eso con los chicos porque a los jóvenes de 11° ustedes les preguntan ¿quiénes quieren estudiar para ser profesor de química? Si al caso les sale uno. ¿O quiénes quieren estudiar para profesores de física? Uno, dos. La mayoría no quieren estudiar ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos”* –.

Traté de invitarlos a hacerlo diferente: – *“No hagan eso, hagan una física bien divertida para los jóvenes, una física con cosas interesantes del mundo, de la cultura, no sé. Inventen algo que llame la atención a la física, a la química”* –. Por ejemplo, yo les decía a los pelados, trabajen en sus

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

clases con noticias y tips de química, por ejemplo, ¿por qué el olor de la fresa? Alrededor del olor de la fresa se puede hacer un perfume que tenga la esencia de fresa y mira cómo usted llama la atención.

Por ejemplo, sobre la ansiedad puede uno trabajar química, física y todas las ciencias. Porque ahí hay unas feromonas cuando uno sube la ansiedad y esas feromonas son pura química, pura biología, pura ciencia. Les decía, podemos trabajar pequeñas noticias y alrededor de esas noticias vamos discutiendo muchas cosas. La química del chocolate, esas son unas fórmulas larguísimas que yo ni me las sé, pero uno las puede hacer en el tablero, las desglosa y las va discutiendo con los jóvenes. La química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso uno puede generar interés con los chicos.

Les decía a los jóvenes: – *“A mí me interesa que cuando ustedes hagan su planeación pedagógica hagan tips. Tips de noticias de ciencia o noticias interesantes”* –. Por ejemplo, que cuando hay el famoso agujero negro, eso qué tiene de ciencias, qué tiene química; inclusive, sobre las constelaciones, lo mitológico, cómo las perciben las comunidades indígenas y los campesinos. Para los cultivos cuando se utilizan agroquímicos, para ellos ¿qué significa utilizar un agroquímico? ¿Qué componentes tiene ese agroquímico? ¿Tiene hierro? ¿Tiene potasio? ¿Tiene calcio? ¿Tiene cal? Entonces yo les decía, eso es lo que hay que discutir en una clase.

Se realizó la experiencia de un joven que se fue a trabajar en una zona rural, le decía eso: – *“Trabaje desde los químicos que usan las comunidades y ahí usted hace la discusión del curso y no se preocupe que todos no van a aprender química porque el mundo está lleno de químicos. Nosotros necesitamos panaderos, conductores, taxistas, zapateros, químicos, biólogos; hay que darles las oportunidades a todos, pero trate de enseñar una ciencia más divertida, más bonita”*.

Trabajando las abejas, hubo una experiencia de un joven que estaba en una escuela rural y por ahí era zona de apicultores. Entonces yo le decía: – *“Desde ahí se trabaja la química, las ciencias,*

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

¿por qué hay que cuidar las abejitas. ¿Qué pasa si matamos una abejita? ¿Cuánta miel produce una abejita o una colmena? Y todo eso es lo que debes trabajar en la escuela” –.

Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la comunidad en donde están. Preguntar ¿qué empresas hay alrededor de su comunidad?, ¿qué preparan las señoras que viven alrededor de la escuela?, y desde ahí uno puede ir haciendo el programa de ciencias, uno puede ir articulando los contenidos desde esas problemáticas. Pensar en hacer, vuelvo a decirlo, una ciencia más escolar.

La maestría la empecé en el 2004 y en 2005 me vinculé con la Pedagógica, terminé la maestría en el 2008. También fue muy difícil. Me tocaba trabajar en Cazucá, ir a estudiar la maestría, había materias en la tarde y yo trabajaba en la tarde, así que no las podía ver. Me tocó cancelar esa materia hasta que la pusieran en la mañana para poder ir. Todos eso fueron los inconvenientes para poder terminar la maestría; los horarios se me cruzaban siempre con la hora de trabajo.

Por fin pude concluir la maestría en el 2008 con una profe muy bella de allá del departamento de química. La hice alrededor de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTS); mi maestría la terminé con ese tema y aprendí mucho. Se llama las CTS, con la profe Diana Parga y aprendí muchísimo, ella sigue en la UPN; con esa profe aprendí en lo humano. Profe tan maravillosa, muy linda, que trato tan bonito de la profe.

La profe Diana me enseñó todo ese cuento y me gustó mucho lo de las CTS. Y ahí fue donde aprendí a trabajar ciencias desde el estudio de casos: – *“Muchachos este barrio está muy contaminado, en la parte de aguas residuales. ¿Qué hacemos?” –* . Allí fue donde aprendí: – *“Entonces vamos a hacer el grupo de ecologistas, el grupo de empresarios, el grupo de políticos que le prometen uno de todo y no hacen nada... el empresario que quiere producir a como sea contaminando, el grupo de ecologistas que lo contradice, las personas de la comunidad que necesitan trabajo en esa empresa, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, contamine todo, pero necesito vivir. Necesito el sueldo. El grupo de periodistas que no saben si decir o no la noticia porque tiene*

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

un impacto ambiental, pero también puede dejar a la gente sin trabajo. También apoyan lo ambiental para volver a recuperar los ríos” –.

En la maestría fue donde aprendí mucho de trabajar desde el estudio de casos, eso es muy bonito y lo aprendí allí. Hice mi proyecto en el uso de biocombustibles desde el estudio de casos. Lo apliqué en el colegio Sierra Morena, allá trabajé todo con los jóvenes y recogí información; eso fue en el 2008, cuando yo acabé la maestría me retiré del colegio e hice el traslado de. Eso proyecto también lo apliqué con los jóvenes de la universidad cuando lo estaba preparando. Terminé la maestría en el año 2008.

Ya en el año 2009 saqué un préstamo, yo vivía ahí con mi mamá y saqué un préstamo como era profesor de planta ya me pude nivelar de las deudas. En el año 2009 saqué un préstamo en el BBVA para comprar mi casa, compré mi casita como a 10 minutos del colegio. Es una casita muy bonita de dos pisos y ahí fui con mi señora.

Otra cosa interesante es que hay que meter a mi señora, una mujer muy bacana. A ella la conocí en el año 2000 haciendo un curso de sistemas en el CADS, en la décima. Ese es un centro auxiliar para los colegios que no tienen laboratorios, ellos tienen los laboratorios y entonces tú vas allá. Allá iban los colegios que no tenían laboratorios a hacer prácticas de física y química. A ella la conocí en el año 2000. Ella se llama María Mayra Nacona.

Ella trabajaba allá, siempre me dijo: – *“yo quiero estudiar, yo quiero estudiar”* –. Yo le dije: – *“sí, presentémonos a la Pedagógica”* – y como tuvimos los niños (el niño en el 2001 y la niña en el 2003) pues no se pudo. Ella empezó a estudiar en el año 2003 en la Pedagógica, Licenciatura en Psicopedagogía. Teníamos los niños y una lucha, que quién se quedaba con ellos, que mi mamá sí podía o que no podía, que ella tenía clases y eso fue una lucha. Ella entró a estudiar en el 2003 y se graduó en el 2008, de la licenciatura. O sea, preciso el año en que yo también me gradué de la

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

maestría, ella también se graduó con muchas dificultades. Ella fue muy juiciosa, estudió allá en la Pedagógica.

Yo trabajaba para los buses porque no teníamos para más. Compraba tenis para tres meses, no me alcanzaban para más; apenas se me acababan los botaba y otros tenis para tres meses porque no podía más. Yo compraba en La Rebaja y los utilizaba hasta que se gastaban, luego compraba otros más. Compraba en La Rebaja porque era lo más barato y mi señora era lo mismo. Y tenía dos o tres pantaloncitos porque no tenía más. Eso me derrotaba a mí... Tenía como tres pintas porque no tenía más para ir a los colegios porque eso era muy difícil.

Mi señora salió en el 2008. En el 2009 ya compramos la casita. Y ella entró a trabajar en el Instituto Pedagógico Nacional (IPN). Allá ingresaron mis niños, como ella entró a trabajar allá, llevábamos los niños de aquí. Los llevaba de aquí hasta allá a las cinco de la mañana porque tocaba estar a las siete; los subían en colectivos, a veces los recogían y a veces no. Luego los traíamos hasta aquí, ella los traía en el bus de los Alpes, me acuerdo tanto. Un bus que venía por toda la 30.

Ella los traía y llegaba aquí, salía a las cinco de la mañana y llegaba aquí a las cuatro y media o cinco de la tarde. Se bajaba en el Tunal y caminaba hasta la casa con los niños. Mis niños estudiaron allá toda su primaria y su bachillerato, son egresados del IPN. Con mi señora en el año 2009 logramos comprar la casa y hasta el 2014 trabajó en el IPN. Desde ese año se pasó a trabajar provisionalmente en el Distrito y hasta la fecha trabaja en Juan Rey en el Colegio Gabriel García Márquez, en Preescolar.

Con el paso del tiempo empecé a pensar: –“Yo quiero seguir estudiando” –. Y la Pedagógica me ayudó porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula, entonces me dije: –“voy a estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter” –. Me metí en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la U., fue ese año que me presenté.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Hicieron una feria de universidades y yo me presenté en el 2013. Me realizaron la entrevista en la Pedagógica y entré por la línea de subjetividades políticas, por la cátedra, porque trabajaba en la parte política, la parte desplazamiento y me metí con el profesor Lucas Silva. Él me recibió en la línea de investigación Niñez, política y cultura y subjetividades, esa fue la línea. Sin embargo, el profesor tuvo inconvenientes, no personales, sino que le dieron una comisión para Argentina.

Duré dos años con el profe Lucas. Él venía aquí a Colombia, cuando él venía me preguntaba: – “Francisco, ¿usted qué ha hecho?” – Yo le contaba: – “Profe, yo he hecho esto...” –. Fue más virtual ese doctorado con él, pero llegó un momento en que él vio la dificultad y me dijo: – “Francisco, no podemos seguir porque usted ni avanza ni yo veo interés suyo” –. Y yo dije: – “Sí, profe, la verdad sí. Porque es que usted viene cuando puede venir a Colombia y me atiende y yo no veo avance de nada. Yo necesito mucha orientación porque no sé qué hacer” –. Dijo: – “La verdad, yo creo que mejor. Si quiere piénselo y cámbiese de línea. Pues como usted es de ciencias, pues arranque las ciencias. Está a tiempo” –.

Fueron dos años en que yo vi muchas clases, Me sirvió lo aprendido, fue para la cátedra de política. Todo lo de narrativas de conflicto, posconflicto, todo el cono sur, toda esa violencia del cono sur. Aprendí todo eso, me sirvió, yo iba aplicando eso a la cátedra. Ya era el 2015, ya tocó tomar decisiones y el profe, hablándolo muy calmamente, me dio vía libre para buscar otra profe, dijo: – *“Busque un maestro que le pueda ayudar con lo que quiera hacer, porque además yo me voy otra vez para Argentina y tengo otra comisión”* –.

En ese año 2015, como yo estaba en física, estaba la doctora Nidia Tuay. Yo me le acerqué a la profe, porque ella es la salvadora de los casos imposibles. La profe me recibió en la línea, me puso condiciones, por supuesto, me dijo: – *“Francisquito, conmigo es pim, pim, pim, pam. Es decir, esas son mis condiciones, piénselo. Yo lo conozco, yo sé que usted es muy juicioso y todo, pero mis condiciones son estas”* –. Eso me pareció muy bonito de parte de la profe: – *“Piénselo, no me dé la razón ya, piénselo”* –.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Yo no lo pensé, eso no era de pensarlo y le dije de una vez: –“*Profe, yo acepto las condiciones de cómo trabajar con usted*” –. Y dijo: –“*Ah, listo, pero piénselo*”–, y yo inistí: –“*No profe, yo acepto*”–. La profe Nidia Twain me abrazó en su grupo y fue una experiencia muy linda, maravilloso el trabajo con la profe. Me enseñó, me enseñó mucho, mucho, mucho, mucho, y, sobre todo, esa calidez humana (a propósito de la profe Diana Parga).

Veía en la profe Nidia Twain esa misma calidez humana que en la profe Diana; ella nunca lo mira uno por encima, a pesar de tantos saberes que tiene, eso me gustó mucho. Es importante en un maestro, cuando uno forma otro maestro, la calidez humana. Con la profe Rosa duré hasta el año 2019, que fue el año en que me gradué. Desde 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; cinco años duré con la profe, ella me formó en el doctorado hasta que me graduó en el año 2019.

Eso fue antes de la pandemia. En ese momento obtuve el título de Doctor en Educación y mi énfasis fue en cómo enseñar ciencias desde la primera infancia, desde preescolar. Es otro campo muy bonito porque los niños no escriben, los niños ven y hablan. Era como con las profes de ciencias fortalecerlas en ese campo; la importancia de enseñar ciencias con los niños pequeñitos, porque es muy poco los estudios que hay en ese campo. La profesora me orientó en esa línea de la primera infancia e hicimos la tesis con un grupo, hicimos un estudio de caso con tres maestras haciéndoles todo un seguimiento de cómo enseñaban ciencias, principalmente en la primera infancia, de ahí fue donde hice mi tesis doctoral.

Yo vivía en la casa que compramos en el año 2009, viví en esa casita que compramos hasta el año 2019. Y ese año ya uno dice: –“*Son rutas de la vida y sufrimientos, pero también hay bendiciones. Cuando tú estudias tienes la oportunidad de mejorar el salario*” –. Pude mejorar mi salario, como es un salario automático y me proyecté a comprarme un apartamento con mi señora; para el año 2019 nos entregaron un apartamento. Como el sueldo es inmediata la mejora, yo me proyecté. Siempre dije: –“*Nos compramos en el año 2017, un apartamento*” –. Lo separé. Yo fui separando la cuota inicial, trabajando por todos lados, eso me dio. Mi Dios es muy lindo, completé la cuota

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

inicial y sabía que ya cuando me tocara pagar las cuotas mensuales lo hacía con el doctorado. Eso siempre lo tuve claro.

Cuando terminé de estudiar el doctorado, en el año 2019, nos entregaron el apartamento. Todo pasó un mes antes de sustentar la tesis; me pasé al apartamento y dejé la casa, pero la dejé arrendada. Allá terminé mi preparación del doctorado, un mes antes para la sustentación y gracias a Dios el doctorado me ha permitido pagar actualmente la cuota del apartamento. Alguien me dijo: – “¿Ese fue el regalo del doctorado?” –, sí ese fue el regalo. Ahora ahí vivimos con mi señora. Vivimos con mis muchachos, ellos ya entraron a la universidad.

Mi hijo estudia en la Universidad Distrital, él entró en el año 2018 a la Distrital. Mi chica entró a la Universidad Militar que es privada, ella entró en el 2020, ya lleva tres añitos allá en la Militar. Ese es nuestro lugar ahorita, nuestro refugio, el apartamento. Y también es importante. Uno va rompiendo unas cosas, pero también va ganando otras. Ahí yo tengo mi perrito, tengo mis dos gatos, eso es importante en un hogar también. E importante desde la ciencia, la parte de los animales.

Como yo soy del comité de prevención de desastres, hice una guía, en ciencias, de cómo evacuar animales. La guía es sobre cómo hay que evacuar los gatos, cómo hay que evacuar los perros, los loritos. Cómo evacuar lo que usted tenga en la casa, cómo hacer una evacuación de animales. Eso hace parte de la ciencia, realicé la guía y a algunos profes les pareció interesante.

En el año 2019, terminé mi doctorado, me pasé a vivir al apartamento y no es que uno viva mucho mejor que antes. Yo le puedo a usted dormir en una casa de Ciudad Bolívar, le puedo a usted dormir en una casa en la Colina Campestre, porque alguien dijo: – “*Uno no puede olvidar su esencia, su estatus de que usted es formado en lo público y usted tiene que seguir. No se le puede subir a usted los ánimos, de que usted es doctor y me pongo a mirar a los demás por encima*” –, yo seguí lo mismo. Ya comiendo un poco mejor porque ya el doctorado me lo permitió, pude comprar un

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

poquito más porque antes era la libra de arroz para la semana. Como somos cuatro, era todo muy medido, todo medido; ahorita ya puedo comprarme otra libra de arroz y me la como tranquilo. Ya puedo comprar un pedacito más de carne.

Todo mejoró mucho cuando termine el doctorado. Ya no tengo un solo par de tenis, ya tengo varios pares de tenis; porque uno tiene que, usted como maestro, debe vestir bien bonito para los niños. Es decirles a los niños que ellos pueden también, más adelante, comprar más zapatos. Ya ahorita me mejoró mucho mi situación, para qué el doctorado me ayudó mucho, estudiar vale la pena.

Considero que también es importante no amargarles la existencia a los jóvenes o a los niños, a los estudiantes en general. Digamos que, en la universidad, cuando veo un profesor que deja en la universidad treinta chicos en una materia, porque así demuestra que es el mejor en fisicoquímica, o en físico-trigonometría, no sé qué vaina... Yo nunca estuve de acuerdo en la universidad con ese tipo de maestros. Pretenden demostrar que para ser el mejor profesor de cálculo en el mundo tengo que dejar treinta chicos, solo pasa uno o dos, pero siempre estuve en contra de eso. Eso también es coartarle a un joven la esperanza de ser un futuro buen maestro; uno no sabe, en esos muchachos puede haber alguien que cambie una vida, ya que siempre los profes le contribuyen mucho a la sociedad.

Siento que no hay que cortarles las alas a esos jóvenes que van a ser profesores. Sí hay que amargarles el rato, pero ya cuando toque el cierre de notas no los dejen, porque uno no sabe. En ese espacio hay profes que le van a aportar mucho al país.

Si pudiera resumir mi vida en muy pocas palabras diría que la primaria fue una infancia muy feliz, el bachillerato también fue muy feliz. Ya cuando entré a la universidad, inclusive con una parte del bachillerato, fue una época de mucho trabajo. Pasé por mucho sacrificio. Dura, durísima, dura, dura, una etapa muy dura y triste también. Ahorita es una transición muy bonita, es una época de felicidad, de tranquilidad y construcción de familia. Es como cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño.

NARRACIÓN FRANCISCO (N.7)

Ahorita es como era de niño; estoy feliz y tranquilo, volví otra vez a mi niñez. Volví a mi primaria, ahorita, como cuando yo estaba en primaria. Esa época cuando yo estaba estudiando primaria. Esa es la misma época, es una época de felicidad. Estoy feliz ahorita, estoy muy feliz, estoy calmado, estoy tranquilo y estoy contento. Sin tanto afán, es como si tuviera 10 años; 10, 11, 12, 13, hasta los 14 añitos. Ahorita estoy así.